

UZLUKSIZ TA'LIM JARAYONIDA MURAKKAB FOIZLARNING AHAMIYATINI O'RGANISH

To'rayev Farxodjon Farmonovich

Alfraganus University "Matematika va fizika" kafedrası v.b dotsenti t.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964251>

Annotatsiya: Murakkab foizlar (yoki yig'ma foizlar) iqtisodiy jarayonlarda juda muhim o'rin tutadi. Ular nafaqat shaxsiy moliya va bank tizimlarida, balki global iqtisodiyotda ham keng qo'llaniladi. Foizlar iqtisodiy munosabatlarning muhim qismini tashkil etadi, chunki ular resurslarning taqsimlanishi va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Murakkab foizlar, o'z navbatida, investitsiya qilishning uzoq muddatli foydalari va qarz olishning iqtisodiy ta'sirini hisoblashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Foizlar, kreditlash, investitsiyalar, pul siyosati, inflyatsiya, foiz stavkalari, kapital qaytimi, iqtisodiy barqarorlik, xalqaro savdo, valyuta kurslari.

ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Сложные проценты (или начисленные проценты) занимают очень важное место в экономических процессах. Они применяются не только в личных финансах и банковской системе, но и в глобальной экономике. Проценты составляют важную часть экономических отношений, так как они влияют на распределение ресурсов и развитие. Сложные проценты, в свою очередь, служат важным инструментом при расчёте долгосрочной выгоды инвестиций и экономического эффекта заимствований.

Ключевые слова: проценты, кредитование, инвестиции, денежно-кредитная политика, инфляция, процентные ставки, доход на капитал, экономическая стабильность, международная торговля, валютные курсы.

STUDYING THE IMPORTANCE OF COMPOUND INTEREST IN THE PROCESS OF CONTINUOUS EDUCATION

Annotation. Compound interest (or cumulative interest) plays a very important role in economic processes. It is applied not only in personal finance and the banking system but also in the global economy. Interest constitutes a significant part of economic relations, as it affects the allocation of resources and development. Compound interest, in turn, serves as an essential tool for calculating the long-term benefits of investments and the economic impact of borrowing.

Keywords: Interest, lending, investments, monetary policy, inflation, interest rates, return on capital, economic stability, international trade, exchange rates.

Muhim bo'lgan modellardan biri bu oddiy va murakkab foizlarni hisoblash uchun foydalaniladigan formuladir[1,2].

Faraz qilaylik P – boshlang'ich mablag' va i – yillik foiz stavkasi bo'lsin birinchi yil oxiriga kelib mablag'imiz A_1 ni quyidagicha hisoblaymiz:

$$A_1 = P + P \cdot i \quad \text{Boshlang'ich mablag' yig'indisi } P \text{ asosiy pul deb ataladi} \\ = P \cdot (1 + i)$$

formula bilan hisoblanadi. Qulaylik uchun quyidagi belgilashni kiritamiz:

$$r = 1 + i$$

Ikkinchi yilga borib, bizda $P \cdot r$ pul miqdori bo'ladi, ikkinchi yil oxiriga kelib esa mablag'imiz A_2 ga teng bo'ladi

$$\begin{aligned} A_2 &= A_1 \cdot r = (P \cdot r) \cdot r \\ &= P \cdot r^2 = P \cdot (1 + i)^2 \end{aligned}$$

Uchinchi yilga borib, bizda $P \cdot r^2$ pul miqdori bo'ladi, uchinchi yil oxiriga kelib esa mablag'imiz A_3 ga teng bo'ladi

$$\begin{aligned} A_3 &= A_2 \cdot r = (P \cdot r^2) \cdot r \\ &= P \cdot r^3 = P \cdot (1 + i)^3 \end{aligned}$$

Umuman olganda, bizda quyidagi teorema mavjud.

TEOREMA

Agar P – boshlang'ich mablag' va i – yillik foiz stavkasi bo'lsin. Unda t yildan so'ng bizning omonatimiz miqdori A quyidagicha hisoblanadi:

$$A = P \cdot (1 + i)^t$$

Misol. Biz murakkab foiz bilan 100.000.000 so'm boshlang'ich mablag'ni Ipak yo'li bankiga 20% li yillik foiz stavkasi bilan ikki yilga qo'ydik. Ikkinchi yil oxiriga kelib biz bankdan qancha pul olamiz?

Yechim. Ushbu $A = P(1 + i)^t$ tenglamadagi P – ning o'rniga 100000000 so'm, i – ning o'rniga 0,2 va t – ning o'rniga 2 ni qo'yamiz

$$\begin{aligned} A &= 100000000 \cdot (1 + 0,2)^2 && \text{Qavsni ichidagi sonlarni qo'shamiz} \\ = 100000000 \cdot (1,2)^2 &&& \\ = 100000000 \cdot (1,44) &&& \text{Kvadratga ko'taramiz} \\ = 144000000 &&& \text{Ko'paytiramiz} \end{aligned}$$

Demak, ikki yildan so'ng biz Ipak Yo'li Bankidan 144000000 so'm pul olishimiz mumkin.

XULOSA

Murakkab foizlar iqtisodiyotda muhim hisob-kitob vositasi bo'lib, ular investitsiya, kreditlash, davlat moliyasi, xalqaro savdo va boshqa sohalarida sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ularning ahamiyati nafaqat qisqa muddatli, balki uzoq muddatli iqtisodiy strategiyalarni shakllantirishda ham katta rol o'ynaydi. Murakkab foizlarni hisoblash va ulardan samarali foydalanish iqtisodiy faoliyatni barqarorlashtirish, resurslarni oqilona taqsimlash va o'sishni rag'batlantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mathematical Analysis 1, Claudio Canuto-Anita Tabacco, Milano, Italiya, 2015.
2. Gerd Baumann. Mathematics for Engineers I. Minchen. 2010.